

ВИРУСНАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КРОЛИКОВ (ВГБК)

Цикунова М.А. студентка

Маматова З.Б. научный руководитель, доцент.

*Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17319643>

Аннотация

В статье представлены результаты наблюдения течения вирусной геморрагической болезни кроликов и результаты патанатомических вскрытий павших (4 кролика) от болезни и забитых в период начала болезни (8) и клинических признаков заболевания (6 кроликов). Было установлено, что основным момент в патогенезе вирусной геморрагической болезни кроликов – тяжелые поражения печени, которые обуславливали ее скоротечность и летальный исход, главной же причиной гибели животных являлся развивающийся отек легких.

Ключевые слова: ВГБК, Caliciviridae, некротический гепатит, геморрагическая пневмония, высокая летальность, вакцинация, иммунитет, диагностика.

Annotatsiya

Maqolada quyonlarning virusli gemorragik kasalligining kechishini kuzatish natijalari va kasallikdan vafot etganlar (4 ta quyon) va kasallikning boshlanishi paytida so'yilganlarning patologik otopsi natijalari (8) va kasallikning klinik belgilari (6 ta quyon) keltirilgan. Natijada quyonlarning virusli gemorragik kasalligi patogenezdagi asosiy nuqta jigarning og'ir shikastlanishi bo'lib, uning tez rivojlanishi va o'limiga olib kelgan, hayvonlarning o'limining asosiy sababi esa o'pka shishi bo'lganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: VGBK, Caliciviridae, nekrotik gepatit, gemorragik pnevmoniya, yuqori o'lim, emlash, immunitet, diagnostika.

Annotation

The article presents the results of observation of the course of viral hemorrhagic disease of rabbits and the results of pathological autopsies of those who died (4 rabbits) from the disease and those slaughtered during the onset of the disease (8) and clinical signs of the disease (6 rabbits). It was established that the main point in the pathogenesis of viral hemorrhagic disease of rabbits is severe liver damage, which caused its rapid progression and death, while the main cause of death of animals was developing pulmonary edema.

Key words: VGBK, Caliciviridae, necrotic hepatitis, hemorrhagic pneumonia, high mortality, vaccination, immunity, diagnostics.

Этиология: Возбудитель — вирус из семейства Caliciviridae. Вирус содержит одноцепочечную РНК и отличается высокой устойчивостью во внешней среде.

Эпизоотология: ВГБК поражает только кроликов. Заражение происходит аэрогенно, а также через корм, подстилки, инвентарь. Болезнь быстро распространяется. Заболеваемость составляет до 80 %, летальность достигает 100 %. Особенно восприимчивы молодые кролики весом 2,5–3,5 кг.

Патогенез: Первичная репликация вируса наблюдается в слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Затем вирус попадает в кровь и распространяется по органам, вызывая тяжелые геморрагические и дистрофические изменения в печени, лёгких, почках, а также энцефалит. Также активизируется врождённый иммунный ответ — НК-клетки и интерфероны стимулируют выброс цитокинов (IL-6, TNF-α), что усиливает поражение печени и лёгких.

Симптомы: Инкубационный период может длиться до 24 часов. При сверхостром течении смерть наступает без выраженной клинической картины. При остром — возбуждение, повышение температуры тела выше 40 °С, носовые кровотечения, затруднённое дыхание. У беременных самок возможны аборт.

Патоморфология: Характерны отёк лёгких, гиперплазия селезёнки, геморрагии в тимусе, под эпикардом, дистрофия и некроз печени, катарально-геморрагический гастроэнтерит. Гистология показывает зернистую дистрофию гепатоцитов и негнойный энцефалит.

Диагностика основывается на эпизоотологических данных, патологоанатомической картине и клинических признаках. Для подтверждения проводятся лабораторные методы исследования.

Лечение: Специфическая гипериммунная сыворотка против ВГБК (0,5 мл внутримышечно однократно).

Иммунитет: У крольчат, родившихся от иммунных самок, сохраняется врождённый иммунитет до 30 дней. После болезни формируется пожизненный иммунитет. Устойчивость некоторых пород кроликов (например, новозеландских белых) связывают с экспрессией белков Mx и OAS, играющих роль в антивирусной защите.

Профилактика: Используются инактивированные вакцины на основе гидроокиси алюминия, ассоциированные вакцины с миксоматозом и пастереллёзом.

Меры борьбы: При вспышке вводят карантин, больных животных утилизируют, здоровым вводят сыворотку. Через 30 дней проводится вакцинация. Дезинфекция проводится сжиганием или глубоким захоронением биоматериала.

Цель проведения исследований: изучение патоморфологических изменений у кроликов, больных вирусной геморрагической болезнью.

Материалы и методы исследований. Наблюдения проводили в виварии Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий при кафедре «Болезни птиц, рыб, пчел и пушных зверей» у кроликов павших от болезни (4 кролика), забитых в период начала болезни (8) и клинических признаков заболевания (6 кроликов). Всего было проведено 18 вскрытий кроликов. Все кролики были завезены из частного фермерского хозяйства X Самаркандской области, где было зарегистрировано наличие этой болезни. Завезенные животные в виварии содержались в отдельных клетках со сплошными перегородками.

Результаты исследований. Массовая гибель внешне здоровых кроликов (4 кролика вивария и 56 оставшихся кроликов хозяйства) регистрировали в период 30-36 часов после контакта с больными. У павших кроликов шерсть вокруг носа была загрязнена кровенистыми истечениями.

При вскрытии у животных наблюдали выраженный геморрагический диатез, во многих органах – венозный застой. В 4 случаях кровь не свертывалась в течение нескольких часов, а при вскрытии этих органов (сердце, легкие, печень, почки) изливалась в больших объемах в полость тела. Особенные изменения наблюдали в органах дыхания в виде наполненности, отека и неравномерной окрашенности (серовато-розовый цвет с единичными пятнистыми кровоизлияниями) легких. С поверхности их разреза стекала красная жидкость, из бронхов – пенистый экссудат при надавливании.

Рис. 1 Стенки трахеи, гортани, носовых полостей геморрагичны, просвет заполнен красноватой жидкостью.

Печень крове – наполнена, увеличена и уплотнена. В первые часы после гибели животного печень легко рвется, через несколько часов после смерти животного печень имела красновато-коричневый цвет (синдром «коричневой печени») с желтоватым оттенком. С поверхности разреза печени кровь не стекала, а была видна лишь в крупных сосудах (видимо поэтому одним из признаков этой болезни называют признак «варенной печени»).

Желчный пузырь слабо заполнен, слизистая его шероховатая, отслоенная. Селезенка в 1,5-3 раза увеличена, набухшая, темно-вишневого цвета.

Почки кровенаполнены, резко увеличены в несколько раз, красно-коричневого цвета.

Тимус с кровоизлияниями различного характера.

Лимфатические узлы мало изменены, розово-красного цвета.

Сердце заполнено большим объёмом крови черно-красного цвета, увеличено в объёме, стенки желудочков растянуты, истончены, имеют дряблую консистенцию, под эпи – и эндокардом множественные кровоизлияния различного характера.

Желудочно-кишечный тракт имел вид катарального воспаления.

Наиболее значимые патоморфологические изменения при постановке диагноза на ВГБК: - венозный застой в стенках носовых полостей и трахеи («красная трахея»); - неравномерная окраска, отек и кровоизлияния в легких; венозная гиперемия; - увеличение селезенки в 2-3 раза, лиловый, с характерным фиолетовым оттенком цвет органа; - отек ретикулярной ткани и общее обеднение лимфоцитами красной пульпы; - дряблая печень, она резко кровенаполнена и несколько увеличена 3-4 часа после гибели животного, а также бледность и уплотнение («варенная печень») в более поздние сроки; - тотальный некроз гепатоцитов и эпителия желчного пузыря при сохранении целостности эпителия желчных протоков; - кровоизлияния, красно-коричневая окраска и увеличение почек; - дистрофия и некроз паренхимы; - множественные точечные геморрагии в тимусе и сердце; - зернистая дистрофия миокарда; - общий венозный застой крови, выраженный особенно ярко в крупных венах и сердце.

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы:

1. Основной момент в патогенезе вирусной геморрагической болезни кроликов – тяжелые поражения печени, которые обуславливают ее скоротечность и летальный исход.

2. Главной причиной гибели животных является развивающийся отек легких.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Герасимчик В.А. Инфекционные и незаразные болезни пушных зверей и кроликов : учеб.-метод. пособие / В.А. Герасимчик. – Витебск: ВГАВМ, 2011. – 190 с.

2. Белобороденко Т.А. и др. Болезни экзотических, зоопарковых и диких животных: учебное пособие. Тюмень: ГАУСЗ, 2016 год.

3. Болезни рыб, птиц, пчел, пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных: метод. указания по выполнению лабораторных работ для специальности 36.05.01 Ветеринария / Сост.: Л.М. Кашковская // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2015. – 100 с.